

Arquitetura Sensorial como Paradigma de Inovação no Design da Experiência Espacial

Sensory Architecture as a Paradigm of Innovation in Built Environment Experience Design

Bruna Fabiana Lima Bonifácio¹

Resumo

Este artigo traz a arquitetura sensorial como um paradigma emergente e inovador no design da experiência espacial contemporânea, articulando uma abordagem interdisciplinar que integra neuroarquitetura, percepção sensorial, teoria do habitar e conceitos da cultura digital. A partir da premissa de que o espaço arquitetônico vai além da mera forma física, envolvendo processos cognitivos, emocionais e culturais, a pesquisa explora como o design espacial pode ser repensado para envolver múltiplos sentidos, promovendo uma experiência habitacional que é simultaneamente performativa, terapêutica e conectada às dinâmicas tecnológicas atuais. O artigo discute se a arquitetura sensorial deve ser compreendida como um novo paradigma que rompe com enfoques tradicionais ou como um sintagma cultural dentro da continuidade histórica da arquitetura.

Palavras-chave: *Arquitetura sensorial, neuroarquitetura, design da experiência, affordance, inovação*

Abstract/resumen/resumé

This article presents sensory architecture as an emerging and innovative paradigm in the design of contemporary spatial experience, articulating an interdisciplinary approach that integrates neuroarchitecture, sensory perception, dwelling theory, and concepts from digital culture. Based on the premise that architectural space goes beyond mere physical form, involving cognitive, emotional, and cultural processes, the research explores how spatial design can be rethought to engage multiple senses, promoting a dwelling experience that is simultaneously performative, therapeutic, and connected to current technological dynamics. The article discusses whether sensory architecture should be understood as a new paradigm that breaks with traditional approaches or as a cultural syntagm within the historical continuity of architecture.

Keywords: *Sensory architecture; neuroarchitecture; experience design; affordance; innovation*

Introdução

Este artigo propõe uma mudança de olhar: sair da arquitetura como elemento formal e compreender a arquitetura como elemento experiencial. E, quando se fala sobre

¹ Bruna Fabiana Lima Bonifácio: Neuroarquiteta e pesquisadora, formada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Estadual de Goiás (UEG), especialista em Neuroarquitetura pelo Instituto de Graduação e Pós-Graduação (IPOG) e aluna do Programa de Pós-Graduação em nível de Mestrado em Artes, Cultura e Tecnologias, pelo MediaLab, Universidade Federal de Goiás (UFG).

experiência no ambiente, não refere-se apenas aquilo que é percebido visualmente, mas àquilo que é sentido, vivido e internalizado pelo corpo ao habitar um espaço.

As transformações culturais têm reconfigurado a maneira como as pessoas percebem, interagem e habitam o mundo. A arquitetura, historicamente, é compreendida como uma disciplina voltada para a organização do espaço físico. Se, durante a modernidade, o projeto esteve orientado, majoritariamente, por princípios funcionais e visuais, hoje, observa-se uma preocupação, por parte de alguns arquitetos, na relação sensorial e experiencial do espaço. Este deslocamento de visão não é apenas estética, é epistemológica: uma mudança na forma de compreender o que é o espaço e qual o papel do corpo no ambiente.

Assim surge a arquitetura sensorial: uma abordagem que considera o espaço como um meio ativo na mediação entre, corpo, ambiente e experiência. Como aponta Juhani Pallasmaa (2011), a hegemonia da visão na arquitetura moderna reduziu a experiência espacial a uma dimensão superficial, negligenciando a complexidade multissensorial do habitar.

Em paralelo, o avanço das tecnologias digitais amplia as possibilidades de interação: o espaço contemporâneo deixa de ser estático e passa a operar como um sistema responsivo, capaz de reagir, adaptar e estabelecer trocas assertivas entre ambientes e usuários.

Essa transformação é acompanhada pela incorporação de tecnologias interativas que conectam corpo, espaço e informação de maneira contínua. Sensores de presença, movimento e proximidade permitem que o ambiente reconheça padrões de uso e responda à presença humana em tempo real. Sistemas de iluminação interativa ajustam intensidade, temperatura de cor e ambiência conforme comportamento, horário ou contexto emocional do usuário. Projeções mapeadas e superfícies digitais transformam paredes, pisos e objetos em interfaces sensíveis, capazes de ampliar a dimensão comunicacional do espaço arquitetônico.

Além disso, tecnologias de realidade aumentada e realidade virtual expandem os limites físicos da arquitetura, criando experiências híbridas entre o espaço material e o ambiente digital. Mais recentemente, sistemas baseados em inteligência artificial

passaram a integrar ambientes inteligentes capazes de aprender hábitos, interpretar preferências e adaptar configurações espaciais ao longo do tempo. Tais recursos evidenciam uma mudança significativa na concepção do espaço contemporâneo: a arquitetura deixa de atuar apenas como abrigo físico e passa a funcionar como plataforma interativa e perceptiva.

O espaço arquitetônico passa a operar como interface sensorial, mediando relações entre corpo, tecnologia e ambiente. A experiência espacial aproxima-se cada vez mais da lógica das mídias interativas, nas quais o usuário não apenas observa, mas participa ativamente da construção da experiência (Manovich, 2001).

Diante desse cenário, este artigo propõe discutir a arquitetura sensorial como um novo paradigma de inovação no design da experiência espacial contemporânea. Parte-se da hipótese de que o deslocamento do foco do objeto arquitetônico para a experiência do usuário representa uma transformação significativa no campo do design, alinhada às dinâmicas da cultura tecnológica e às novas formas de interação mediadas por ambientes híbridos.

Esse artigo se caracteriza como uma pesquisa de natureza exploratória e qualitativa, com abordagem teórico-conceitual, fundamentada em revisão bibliográfica interdisciplinar, articulando arquitetura, design da experiência, psicologia ambiental e neuroarquitetura, mídias interativas e tecnologias digitais. Para isso, foram analisados artigos acadêmicos com destaques para autores como Juhani Pallasmaa, Peter Zumthor, Colin Ellard, Lev Manovich e William Mitchell, buscando identificar mudanças estruturais na relação entre o corpo, o espaço e a tecnologia.

Arquitetura Sensorial: da hegemonia do visual à experiência multissensorial

Henri Lefebvre (2002) destaca que o espaço é socialmente produzido, sendo um resultado, e produtor, das relações sociais. A “revolução urbana”, como citado pelo autor, apresenta como as dinâmicas urbanas evidenciam as práticas do habitar e a organização do próprio espaço.

Nesse cenário, a cultura digital e a velocidade das trocas informacionais são apontadas por Gilles Lipovetsky e Jean Serroy (2015) como agentes importantes na

promoção da “estetização do mundo” e valorização da experiência estética e sensorial. Tal conceito modifica tanto a aparência dos espaços, quanto a forma como as pessoas se relacionam com eles, criando novas expectativas para o design da experiência espacial.

A arquitetura, como a maioria conhece, tem sido orientada por paradigmas formais que privilegiam a visão como sentido dominante de experiência espacial. Essa hegemonia do visual, limita, de certa forma, a compreensão total do ambiente construído. O que seria da percepção arquitetônica se não compreendida por meio da totalidade dos sentidos? A intersecção entre tato, audição, olfato e interocepção, ou seja, a percepção interna do corpo, evidencia a arquitetura como uma experiência, sobretudo, corporal (Pallasmaa, 2012). A corporalidade se torna a condição básica da relação habitacional.

Toda experiência com o ambiente com a arquitetura é multissensorial; as características de espaço, matéria e escala são medidas igualmente por nossos olhos, ouvidos, nariz, pele, língua, esqueleto e músculos. A arquitetura reforça a experiência existencial, nossa sensação de pertencer ao mundo, e essa é essencialmente uma experiência de reforço da identidade pessoal (Pallasmaa, p.39, 2011).

Em diálogo, Peter Zumthor (2006) destaca a importância da “atmosfera na arquitetura”, um termo que o arquiteto utiliza para descrever o conjunto de qualidades subjetivas de um espaço, como a materialidade, a luz, o som, o cheiro. Tais qualidades interagem para criar o que o autor chama de “película sensorial”, que envolve e afeta o corpo do usuário em sua totalidade.

Se tal película envolve o ser humano em seu ambiente, e a mesma só pode ser percebida pela corporalidade, a arquitetura tradicional com sua hegemonia da visão negligencia o estado emocional em relação ao bem-estar afetivo e psicológico dos usuários, resultando em ambientes frios, desumanizados e distantes das reais necessidades psicológicas.

Fenomenologia e poética do espaço: subjetividade e imaginação habitar

Ao se concentrar na experiência vivida e subjetiva do espaço, a fenomenologia constitui um referencial filosófico fundamental para a compreensão da arquitetura sensorial.

Gaston Bachelard (1994), em “A poética do Espaço”, traz a visão de que o espaço é, para além da dimensão física, um lugar de imaginação, memória e emoção, onde o ato de habitar se reveste de significados poéticos e existenciais. As experiências espaciais íntimas carregam uma carga afetiva para além dos aspectos tangíveis do espaço construído, exigindo uma consideração da dimensão simbólica e emocional do lugar.

Bachelard utiliza como conceito central a “intimidade do habitar”, que busca perceber o espaço como um local de abrigo, proteção e interioridade. O autor chama a atenção para a “casa das memórias” e “abrigo dos sonhos”. Estruturas que não são físicas, mas lugares carregados de simbolismos e poesias que moldam a verdadeira identidade do usuário.

O espaço é percebido como uma “pele” que envolve e protege o usuário, paredes que “escutam” o indivíduo e recantos que oferecem refúgio. Tais metáforas poéticas atestam o ambiente como estimulador de imaginação, capaz de evocar e criar emoções (Bachelard, 1994).

Affordance: percepção, ação e experiência corpórea no espaço arquitetônico

Introduzido pelo psicólogo James Gibson, affordance refere-se às propriedades do ambiente que restringem ou possibilitam determinadas ações dos indivíduos. Na arquitetura essa relação pode ser entendida como limitações ou convites para interação, moldando a forma como os usuários percebem e habitam o ambiente (Gibson, 1979).

Esse conceito transforma o espaço arquitetônico em um cenário, um agente ativo onde o corpo se torna mediador principal entre o indivíduo e o entorno, promovendo uma percepção corporificada.

Juhani Pallasma (2012), dialoga com esses preceitos ao se fundamentar na ideia de que o espaço deve ser percebido e vivido na totalidade dos sentidos de um indivíduo. A forma como um espaço convida à ação, pode variar conforme os hábitos, experiências e referências pessoais de cada um, reforçando a necessidade de projetos arquitetônicos sensíveis às particularidades e diversidades dos usuários (Braga; Goto, 2017).

Assim, as abordagens fenomenológicas e a noção de affordance revelam a experiência sensorial, corporal e subjetiva do habitar, trazendo a importância do espaço como um mediador de significados e ações pessoais. No entanto, essa experiência está imersa em um contexto cultural e tecnológico. As mudanças sociais, a globalização e a rápida evolução das tecnologias digitais transformam as práticas do habitar e ampliam os paradigmas do espaço.

Neuroarquitetura: fundamentando cientificamente a experiência espacial

A neuroarquitetura surge como uma área interdisciplinar que busca, na neurociência, evidências para a concretização das experiências arquitetônicas, investigando como os estímulos ambientais influenciam as repostas neurais, cognitivas e emocionais dos usuários (Eberhard, 2009).

Mais do que reconhecer essa influência, a abordagem busca categorizar os mecanismos pelos quais os estímulos sensoriais são processados pelo sistema nervoso, mensurando as respostas neurofisiológicas e psicológicas do usuário (Sternberg; Wilson, 2006).

Mas como mensurar tais em um projeto arquitetônico? Nesse contexto, os biossensores emergem como ferramentas fundamentais para a operacionalização da Neuroarquitetura, permitindo a coleta de dados fisiológicos em tempo real. Dispositivos como sensores de frequência cardíaca (HR), variabilidade da frequência cardíaca (HRV), condutância da pele (GSR), eletroencefalografia (EEG) e rastreamento ocular (eye-tracking) possibilitam mensurar respostas do corpo a diferentes estímulos ambientais. Tais tecnologias têm sido amplamente utilizadas em estudos que investigam níveis de estresse, carga cognitiva, engajamento e atenção em ambientes construídos (Crízel, 2023).

Imagem 01: Exemplo de Eye-Tracking em fachada de edifício. Fonte: <https://www.archdaily.com.br/br/887713/o-que-podemos-aprender-sobre-arquitetura-a-partir-do-rastreamento-ocular-das-pessoas>. 2018

A partir dessa perspectiva, a integração entre Neuroarquitetura e biossensores desloca o campo arquitetônico de uma lógica interpretativa para uma lógica baseada em evidências. O que antes era compreendido majoritariamente por meio de percepção subjetiva e análise qualitativa passa a ser sustentado por dados fisiológicos concretos, permitindo validar, ou refutar decisões projetuais com base em seu impacto real no organismo humano.

Além das mensurações, a tecnologia aliada à arquitetura transformam a experiência espacial. Sensores, automação, algoritmos e inteligência artificial se tornam elementos integrados, ampliando as possibilidades de personalização, interação e percepção.

Entre as principais tecnologias, estão os sensores de movimento, de presença e proximidade, permitindo que o ambiente reconheça ações humanas em tempo real e deem respostas automatizadas conforme comportamento, fluxo e/ou permanência dos usuários (Mitchell, 2003).

Sistemas de iluminação interativa, por exemplo, podem ajustar a temperatura de cor, intensidade luminosa e ambiência de acordo com a atividade, presença ou horário, criando ambientes dinâmicos e biologicamente compatíveis com os ritmos circadianos (Robinson; Pallasmaa, 2015).

Imagem 02: Iluminação Interativa: Cloud / Focus Lighting. Ryan Fischer. Adaptado. Fonte: <https://www.archdaily.com.br/br/01-66784/iluminacao-interativa-cloud-focus-lighting>. 2012.

Sistemas sonoros e imersivos, assim como paisagens acústicas adaptativas vêm sendo utilizados para modular experiências emocionais dentro de espaços. Sons ambientes, estímulos auditivos personalizados e frequências naturais podem influenciar diretamente níveis de relaxamento, concentração, percepção e conforto. O ambiente deixa de ser apenas visualmente percebido e passa a envolver múltiplas camadas sensoriais mediadas tecnologicamente. (Ellard, 2015).

Imagem 03: O que é soundscape (ou paisagem sonora) e o que isso tem a ver com arquitetura?. Adaptado. Fonte: <https://www.archdaily.com.br/br/972905/o-que-e-soundscape-e-o-que-isso-tem-a-ver-com-arquitetura>. 2021.

Além disso, tecnologias de realidade aumentada e realidade virtual ampliam as possibilidades da experiência arquitetônica, permitindo a sobreposição de camadas digitais sobre o espaço físico. Assim, o usuário pode experimentar espacialidades digitais antes mesmo de sua materialização física (Mitchell, 2003).

Imagem 04: Explore o futuro da arquitetura com a realidade aumentada. Adaptado. Fonte: <https://www.archdaily.com.br/br/1004588/explore-o-futuro-da-arquitetura-com-a-realidade-aumentada>. 2023.

Entretanto, como alertam Lucas Alves e Carolina Celaschi (2023) e Lorí Crízel (2019), é essencial proteger o projeto arquitetônico da tentativa de manipular emoções e comportamentos de modo instrumental e desumanizador. Para isso, a neuroarquitetura precisa estar articulada com outras abordagens, respeitando a dimensão simbólica, afetiva e cultural do habitar.

Nesta perspectiva, entram os princípios da psicologia ambiental, destacando as percepções, significados e contextos culturais que influenciam diretamente comportamento e o bem-estar. O ambiente arquitetônico, assim, pode ser entendido como um sistema dinâmico de relações funcionais e simbólicas que se entrelaçam com as experiências subjetivas de cada indivíduo (Cavalcante; Elali, 2023)

Arquitetura do Sentir: Paradigma de Inovação ou Sintagma no Design da Experiência Espacial?

Este artigo se propôs a analisar a arquitetura sensorial como um novo paradigma de inovação no design da experiência espacial contemporânea. O destaque emergente da arquitetura sensorial, entendida, aqui, como a arquitetura do sentir, reorienta o foco projetual para as experiências sensoriais e afetivas do habitante, levantando o questionamento se essa abordagem representa efetivamente um paradigma de inovação no design da experiência espacial ou se configura apenas um sintagma, ou seja, uma expressão conjuntural que acompanha tendências contemporâneas sem constituir uma ruptura ou transformação profunda dos fundamentos projetuais.

Quando analisada sob a ótica do paradigma de Thomas Kuhn, que caracteriza paradigmas como estruturas de pensamento que redefinem teorias, práticas e valores de um campo, a arquitetura sensorial apresenta elementos indicativos de tal transformação. Ela consolida uma visão integrada dos sentidos, do corpo e da cultura, deslocando a arquitetura da mera construção de objetos visuais para a criação de experiências vividas e multissensoriais. Esse deslocamento implica novas metodologias, conceitos e finalidades projetuais alinhados com conhecimentos da neurociência, psicologia ambiental e fenomenologia, aproximando o design do espaço das demandas contemporâneas por humanização, bem-estar e sustentabilidade cultural (Alves; Celaschi, 2023).

Entretanto, do ponto de vista crítico, a arquitetura sensorial ainda enfrenta desafios para se afirmar como paradigma plenamente consolidado. Por vezes, sua aplicação pode se restringir a manifestações estilísticas ou mercadológicas, diluindo seu potencial inovador em práticas superficiais que exploram o sensorial como um adorno estético ou estratégia comercial (Lipovetsky; Serroy, 2015). Além disso, a pluralidade de conceitos e abordagens associados pode dificultar a definição de seus limites claros, aproximando-a mais de um sintagma polissêmico do que de um paradigma disciplinarmente sólido.

Referências

Braga, T. B., & Goto, T. A. (2017). *Ambiente enquanto fenômeno da arquitetura na perspectiva fenomenológica*.

Cavalcante, S., & Elali, G. A. (2018). *Psicologia ambiental: conceitos para a leitura da relação pessoa-ambiente* (2ª ed.). Vozes.

Crízel, L. (2023). *Design responsivo, neuroarquitetura e biossensores: tecnologias emergentes na interseção de arquitetura e neurociência*. ArchDaily Brasil. Disponível em: < <https://www.archdaily.com.br/br/1011270/design-responsivo-neuroarquitetura-e-biossensores-tecnologias-emergentes-na-intersecao-de-arquitetura-e-neurociencia> >. Acesso em 26 de maio de 2026.

Eberhard, J. P. (2009). *Brain landscape: The coexistence of neuroscience and architecture*. Oxford University Press.

Ellard, C. (2015). *Places of the heart: The psychogeography of everyday life*. Bellevue Literary Press.

Gibson, J. J. (1979). *The theory of affordances*. In *The ecological approach to visual perception*. Houghton Mifflin.

Kuhn, T. S. (2018). *A estrutura das revoluções científicas*. B. V. Boeira & N. Boeira, Trads.; 13^a ed. Perspectiva.

Lefebvre, H. (1999). *A revolução urbana* (S. Martins, Trans.). Editora UFMG.

Manovich, L. (2001). *The language of new media*. MIT Press.

Mitchell, W. J. (2003). *Me++: The cyborg self and the networked city*. MIT Press.
Disponível em: <https://archive.org/details/mecyborgselfnetw000_0mitc>. Acesso em: 26 de maio de 2026.

Pallasmaa, J. (2011). *Os olhos da pele: a arquitetura e os sentidos*. Perspectiva.

Robinson, S., Pallasmaa, J. (2015). *Mind in architecture: Neuroscience, embodiment, and the future of design*. MIT Press.

Sternberg, E. M., Wilson, M. A. (2006). Neuroscience and architecture: Seeking common ground. *Cell*, 127(2), 239–242.

Zumthor, P. (2009). *Atmosferas*. Gustavo Gili.